

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМОФИЛЬНОГО СТРЕПТОКОККА И ЭНТЕРОКОККА ИЗ СУБСТРАТА КАРАКАЛПАКСТАНА

Каражанова Турсын Джумахановна
Медицинский Институт Каракалпакстана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185538>

Аннотация. В исследовании выделены местные штаммы *Streptococcus thermophilus* (13) и *Enterococcus faecium* (22) из традиционных молочных продуктов (шубат, сметана, самоквасное кислое молоко) и эпифитной флоры растений. Сравнение с типовыми культурами выявило различия по физиолого-биохимическим и генетическим признакам. Штаммы *S. thermophilus* отличались высокой соле- и желчеустойчивостью, сниженной кислотообразующей активностью, вариабельностью сбраживания углеводов, а также наличием крупных плазмид (~120 т.п.н.); они не лизировались фагом SF1.

Штаммы *E. faecium* характеризовались низкой кислотностью и слабой коагуляцией молока, но активно синтезировали диацетил; все культуры были чувствительны к фагу SF1. Сравнительная характеристика показала значимые отличия местных изолятов от коллекционных культур, что отражает их адаптацию к условиям традиционного брожения и перспективность применения в молочной биотехнологии.

Ключевые слова: *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, местные штаммы, традиционные молочные продукты, эпифитная флора растений, титруемая кислотность, сбраживание углеводов, плазмиды, бактериофаг SF1, диацетил, молочная биотехнология

Abstract. In this study, local strains of *Streptococcus thermophilus* (13) and *Enterococcus faecium* (22) were isolated from traditional dairy products (shubat, sour cream, self-fermented sour milk) and the epiphytic flora of plants. Comparison with reference cultures revealed differences in physiological, biochemical, and genetic characteristics.

S. thermophilus strains exhibited high tolerance to NaCl and bile salts, reduced acidification activity, variable carbohydrate fermentation profiles, and the presence of large plasmids (~120 kbp); none of the strains were lysed by phage SF1. *E. faecium* strains were characterized by low acid production and weak milk coagulation, but actively synthesized diacetyl; all cultures were sensitive to phage SF1.

Comparative analysis demonstrated significant differences between local isolates and reference strains, reflecting their adaptation to traditional fermentation environments and potential application in dairy biotechnology.

Keywords: *Streptococcus thermophiles*, *Enterococcus faecium*, traditional dairy products, plant epiphytic flora, acidity, carbohydrate fermentation, plasmids, bacteriophage SF1, diacetyl, dairy biotechnology.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Streptococcus thermophilus* (13 ta) va *Enterococcus faecium* (22 ta) mahalliy shtamlari an'anaviy sut mahsulotlaridan (shubat, smetana, o'z-o'zidan achigan sut) hamda o'simliklarning epifit florasiidan ajratib olindi. Tipovoy kul'turalar bilan taqqoslaganda ularning fiziologik, biokimyoviy va genetik belgilarilari buyicha farqlarining bor ekanligi aniqlandi

S. thermophilus shtammlari tuz va o't konsentratsiyasiga yuqori darajada chidamliligi, kislota hosil qilish faolligining pastligi, uglevodlarni parchalash xususiyatining o'zgaruvchanligi bilan ajralib turishi, shuningdek yirik plazmidlarning (~120 t.p.n.); bo'lishi va ular SF1 fagi bilan lizisga uchramaganligi aniqlandi.

E. faecium shtammlari sutni kuchsiz koagulyatsiya qilishi va past kislotaligi, diatsetilning faol sintezlanishi bilan sifatlanadi. SF1 faginging hamma kul'turalarga sezuvchanligi aniqlandi.

Taqqoslash natijasida olingan tahlillar asosida mahaliy izolyatlar va kolleksion kul'turalar o'rtasidagi sezilarli farqlar ko'rsatildi va bu ularning an'anaviy bijg'ish shariotiga va sut biotexnologiyasida foydalanish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, an'anaviy sut-qatiq mahsulotlari, o'simliklarning epifit mikroflorasi, titrlanadigan kislotalilik, uglevodlarni bijg'itish, plazmidlar, SF1 bakteriofagi, diasetil, sut-qatiq mahsulotlari biotexnologiyasi.

Введение

Молочнокислые бактерии (МКБ) играют ключевую роль в ферментации молочных и растительных продуктов, формируя их органолептические свойства и обладая потенциалом пробиотического действия [1; 2]. Особый интерес представляют *Streptococcus thermophilus* и *Enterococcus faecium*, широко используемые в пищевой биотехнологии и встречающиеся в традиционных продуктах и природных субстратах. *S. thermophilus* является важным заквасочным микроорганизмом при производстве йогурта и сыра благодаря высокой кислотообразующей активности и термотолерантности [3], однако природные штаммы нередко отличаются от коллекционных по физиолого-биохимическим свойствам и генетическим признакам.

Род *Enterococcus*, особенно вид *E. faecium*, также часто встречается в молочных продуктах и растительных источниках и характеризуется высокой экологической пластичностью [4]. Изучение местных штаммов этих микроорганизмов имеет значение для выявления их адаптивных особенностей, оценки технологического и пробиотического потенциала и сравнения с типовыми культурами.

Термофильные стрептококки, распространенные на территории Каракалпакстана, ранее не исследованы. В этой связи задачей настоящей работы является выделение, расчистка и получение чистых культур термофильного стрептококка, местом обитания которого преимущественно являются молочные продукты.

Показано влияние экологических условий окружающей среды на изменчивость биологических свойств молочнокислых бактерий, энтерококков.

Цель исследования – провести идентификацию и классификацию местных штаммов *Streptococcus thermophilus* и *Enterococcus faecium*, выделенных из различных природных источников, а также установить их физиолого-биохимические и генетические особенности, определяющие возможность практического использования в молочной промышленности и пробиотических препаратах.

Методы исследования.

Источниками выделения микроорганизмов служили традиционные молочные продукты (шубат, сметана, катык, самоквасное кислое молоко) и эпифитная флора растений (сирень, одуванчик, вишня, шиповник, роза, персик, камыш). Штаммы выделяли посевом образцов на селективные и дифференциальные питательные среды (M17, МРС,

Барнса, с добавками NaCl, желчи, теллурита калия). Морфологические и культуральные свойства штаммов изучали микроскопированием окрашенных мазков по Граму и по характеристике колоний на среде Барнса, M17, теллурит-агаре.

Также, проводились физиолого-биохимические тесты для изучения соле- и желчеустойчивости, кислотообразующей активности (титруемая кислотность молока ($^{\circ}\text{T}$) через 24, 48 и 72 ч), редуктазной активности (восстановление 0,1% метиленовой сини и 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида), ферментации углеводов (посев на среды с индикатором pH и соответствующими сахарами), способности гидролизовать аргинин, **плазмидного профиля и чувствительность к бактериофагу SF1** [5].

Результаты и их обсуждение.

Streptococcus thermophilus. Из субстратов Каракалпакстана выделено и определено таксономическое положение чистых культур мезофильных молочнокислых бактерий рода *Lactococcus*, *Leuconostoc*, термофильного стрептококка *Streptococcus thermophilus* и энтерококка *Enterococcus faecium*. Из шубата выделено 3 штамма (208,209,210), из сметаны 3 штамма (213, 215, 216), из эпифитной флоры цветков сирени 1 штамм (211) и 6 штаммов (417, 418, 419, 420, 43, 4092), из самоквасного кислого молока. Биологические свойства местных штаммов термофильного стрептококка были сопоставлены с такими же свойствами типовых штаммов *S. thermophilus* 38,5, 36,1, 2094, 3071 (Россия). Все местные штаммы, кроме штаммов 417, 418 и типовых культур 36,1, 38,5, 2094, 3371 росли при содержании хлорида натрия (4% и 6,5%), желчи (20% и 40%).

Культуры, обитающие в средней полосе России, оказались чувствительными к 4% хлорида натрия, 20%, 40% желчи в среде. По восстановлению соли 2,3,5 - трифенилтетразолия хлорида местные штаммы термофильных стрептококков, так же как *Lactococcus lactis subsp lactis*, отличались от типовых культур. На среде Барнса вырастали колонии слабо розового цвета. Кислотообразующая активность несколько ниже, чем у типовых культур ($104 \pm 4,59$) $^{\circ}\text{T}$ и составляла ($91,7 \pm 1,76$) $^{\circ}\text{T}$, разница статистически достоверна ($p < 0,05$). По сбраживанию некоторых углеводов местные штаммы также отличались от типовых культур: штамм 211, выделенный из цветов сирени, культуры 417-420 из катыка не сбраживали сахарозу, в то время как все типовые штаммы сбраживали сахарозу; эти же культуры активно ферментировали мальтозу, типовые штаммы не сбраживали мальтозу.

Из 13 штаммов 10 культур сбраживали маннит и не сбраживали только 3 штамма, выделенные из сметаны. Типовые штаммы не сбраживали маннит. Все исследуемые штаммы *Streptococcus thermophilus* не гидролизовали аргинин, были положительны по уреазной активности. По генетическому признаку (плазмидному составу) типовые культуры не содержали плазмиды в клетке, местные же штаммы 208-211,215,216,43,417-420 термофильного стрептококка содержали одну большую плазмиду, размером~120 т.п.н. остальные культуры безплазмидные. Типовые и местные штаммы *Streptococcus thermophilus* не лизировались фагом SF1(табл.1).

Enterococcus faecium. По количеству выделенных культур группа энтерококков наиболее многочисленна: из эпифитной флоры цветов одуванчика выделены штаммы 201, 203; соответственно, из вишни 202, шиповника 204, 205; розы-206; персика 207; камыша 401-404; 11 культур из коровьего молока (405-407, 413, 416, 421-424). Культуры *E. faecium* по температуре роста при 48-50°C, по солеустойчивости не отличались от термофильного стрептококка, но кислотообразование $(76,0 \pm 1,79)^\circ\text{T}$ значительно ниже, чем у термофильного стрептококка $(91,7 \pm 1,76)^\circ\text{T}$ и соответственно, слабо восстанавливали молоко с 0,1% метиленовой синью; молоко сквашивали с образованием вялого, рыхлого сгустка. Энтерококки устойчивы к 40% желчи (термофильные к 20%), на среде Барнса вырастали колонии розового цвета из-за гидролиза аргинина. Росли на агаризованной среде с 0,04% теллурита калия с образованием колоний темно-серого цвета (*E. faecalis*- черного цвета).

Все штаммы *E. faecium* сбраживали мальтозу, арабинозу, не сбраживали сорбит, ксилозу, рамнозу, раффинозу; из 22 штаммов–12 культур сбраживали сахарозу; культуры, изолированные из эпифитной флоры переменчивы к рибозе одна культура из эпифитной флоры и 3 культуры из коровьего молока сбраживали рибозу. Диагностическими углеводами для дифференциации энтерококка от термофильного стрептококка являлись мелибиоза и маннит. Все типовые штаммы их ферментировали.

Местные штаммы отличались от типовых культур тем, что из 11 штаммов, выделенных из коровьего молока, 7 культур не сбраживали мелибиозу и маннит, 4 культуры ферментировали указанные углеводы; из 11 штаммов, выделенных из эпифитной флоры (из смывов цветов одуванчика, вишни, шиповника, розы, персика и листьев камыша) 8 штаммов сбраживали мелибиозу, не сбраживали 3 штамма; 7 штаммов сбраживали маннит и не сбраживали 4 культуры. Таким образом, по ферментации мелибиозы и маннита культуры *E. faecium* сложно дифференцировать. По генетическому признаку чувствительности к фагу SF1 отличались энтерококки от термофильного стрептококка, поскольку как типовые, так и местные штаммы полностью лизировались фагом SF1. Местные штаммы энтерококков активно синтезировали диацетил, что очень важно с точки зрения использования выделенных культур в приготовлении молочных продуктов.

Сопоставление динамики нарастания кислотности у различных молочнокислых бактерий по мере увеличения времени ферментации (24ч, 48ч, 72ч) показало следующее (рис.1.), наименьшее кислотообразование отмечено у *Lactococcus lactis subsp cremoris* (общая титруемая кислотность

через 24ч-48⁰Т, 72ч-78⁰Т). Фекальный стрептококк *Enterococcus faecium* также образовывал незначительное количество кислот 69,4⁰Т через 24ч с незначительным увеличением в последующие часы ферментации. Культура *Lactococcus lactis subsp lactis* образовывала незначительное количество кислоты через 24ч, но к 48ч (72⁰Т), и 72ч (85⁰Т), нарастала общая титруемая кислотность. Отличительной особенностью лактококка *Lactococcus lactis subsp lactis bv diacetylactis* является активное кислотообразование наряду с высоким синтезом ароматических соединений. Общая титруемая кислотность через 24, 48 и 72 часа культивирования составляла, 58,2⁰Т; 78,6⁰Т; 92,5⁰Т, соответственно. Бактерии рода *Leuconostoc* также активно накапливали кислоты: общая титруемая кислотность составляла 64,0⁰Т; 81,5⁰Т и 89⁰Т, соответственно.

У термофильных стрептококков *Streptococcus thermophilus* наиболее активное кислотообразование, общая титруемая кислотность которых составляла 72⁰Т, 82⁰Т и 93,5⁰Т через 24ч, 48ч и 72ч культивирования;

у энтерококков кислотообразование значительно ниже, общая титруемая кислотность через 24ч составляла 69,4⁰Т с последующим повышением не более, чем на 10⁰Т. В соответствии с уровнем кислотонакопления консистенция сквашенного молока различная: термофильные стрептококки сквашивали молоко с образованием структурированного сгустка, энтерококки с образованием рыхлого, дряблого сгустка. (рис 1)

Рис.1. Динамика нарастания общей титруемой кислотности у термофильного стрептококка и энтерококка

В ходе исследования охарактеризованы местные штаммы *Streptococcus thermophilus* и *Enterococcus faecium*, выделенные из традиционных молочных продуктов и эпифитной флоры растений. Штаммы *S. thermophilus* отличались повышенной устойчивостью к соли и желчи, вариабельностью в сбраживании углеводов (мальтоза, маннит), наличием крупной плазмиды и способностью формировать плотный сгусток молока, несмотря на более низкую кислотообразующую активность. Культуры *E. faecium* характеризовались слабым кислотонакоплением и рыхлым сгустком, но проявляли высокую устойчивость к желчи, разнообразие в ферментации углеводов и активный синтез диацетила, что делает их перспективными для улучшения аромата молочных продуктов.

Таким образом, выявленные физиолого-биохимические и генетические особенности свидетельствуют о высокой адаптивности местных штаммов к условиям традиционной ферментации. Эти культуры могут представлять ценность для разработки заквасочных композиций, направленных на улучшение технологических и органолептических свойств молочных продуктов, а также для расширения арсенала пробиотических микроорганизмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Leroy, F., & De Vuyst, L. (2004). Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food fermentation industry. *Trends in Food Science & Technology*, 15(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.09.004>
2. Marco, M. L., Sanders, M. E., Gänzle, M., Arrieta, M. C., Cotter, P. D., De Vuyst, L., Hill, C., Holzappel, W., Lebeer, S., Merenstein, D., Reid, G., Wolfe, B. E., & Hutkins, R. (2017). The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on fermented foods. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 14(4), 196–208. <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2017.66>
3. Zourari, A., Accolas, J. P., & Desmazeaud, M. J. (1992). Metabolism and biochemical characteristics of lactic acid bacteria. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 8(4), 453–472. <https://doi.org/10.1007/BF01198764>
4. Franz, C. M. A. P., Huch, M., Abriouel, H., Holzappel, W., & Gálvez, A. (2011). Enterococci as probiotics and their implications in food safety. *International Journal of Food Microbiology*, 151(2), 125–140. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.014>
5. Банникова Л.А. Селекция молочнокислых бактерий и их применение в молочной промышленности// Москва, изд-во «Пищевая промышленность», 1975 г.